

людиною або групою людей (Rüdiger F., 2017). По-суті, це презентація однієї й тієї ж інформації, проте в різному (позитивному чи негативному) контексті. Досить часто цей ефект використовується з маніпулятивними цілями в рекламі та політиці з метою вплинути на емоційне ставлення людей до певного суб'єкта або об'єкта. З фасилітативною метою даний ефект також може застосовуватися у спілкуванні, наприклад, як засіб нормалізації настрою співрозмовника у стресовій ситуації.

Таким чином, дані теоретико-методологічного дослідження продемонстрували, що існує досить тісний зв'язок між різними видами когнітивних викривлень та емоційним інтелектом. Хибне усвідомлення власних емоцій виявляється в таких когнітивних спотвореннях, як ефект «знайомства з об'єктом» (хибне усвідомлення симпатії), ефект «менше – краще» (хибна радість). Хибне розуміння емоцій інших людей може уособлюватися в таких когнітивних викривленнях, як ефект «розпізнавання жертви» (хибна емпатійність) та ілюзія прозорості (хибне очікування взаєморозуміння). Хибне уявлення щодо можливостей впливати на емоції інших людей також може виявлятися в когнітивних викривленнях: в ілюзії контролю (хибний емоційний вплив) та у фреймінг ефекті (хибне емоційне ставлення).

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в емпіричному підтвердженні наявності зв'язку між когнітивними викривленнями та складовими емоційного інтелекту.

DOI: 10.5281/zenodo.4399344

Діброва В. А.

РЕТРОСПЕКТИВНЕ МАЙБУТНЄ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЧАСУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Психологічна травматизація ВПО, спричинена перебуванням в зоні військового конфлікту до переселення та труднощами в пристосуванні до життя на новому місці, знаходить відображення у всіх часових періодах життя вимушених переселенців. Їхнє минуле пов'язано з військовими

діями, імовірною загрозою життю та складнощами переїзду. Для теперішнього характерні матеріальні та побутові ускладнення, які виникли через раптовість та незапланованість переїзду, необхідність встановлювати нові соціальні зв'язки, відбудовувати життя з нуля на новому місці. Невизначеність, характерна для майбутнього, в випадку вимушеного переселення лише посилюється, викликаючи почуття тривоги та невпевненості в перебігу подій життя.

Успішність психологічної адаптації до нових умов великою мірою пов'язана з часовими перспективами. Так, орієнтація на негативне минуле та фаталістичне теперішнє (Зімбардо Ф., 2010) погіршує психологічну адаптацію мігрантів, тоді як збалансована часова перспектива та висока орієнтація на майбутнє позитивно впливають на успішність адаптаційного процесу (Marczak M., 2020). Значення майбутнього підсилюється його мотиваційним потенціалом, якій підвищує активність ВПО у конструюванні свого життя після переїзду.

Для найбільш повного відображення процесу творення особистістю власного майбутнього з урахуванням усіх форм самопрогнозування та для підкреслення активної, авторської позиції особистості в цьому процесі доцільним є використання поняття конструювання особистісного майбутнього. Його можна визначити як процес свідомого, організованого та комплексного творення особистістю власного майбутнього згідно наявного образу майбутнього, що базується на індивідуальних особливостях особистості, попередньому досвіді та впливі соціальних обставин (Титаренко Т., 2012; 2020).

В конструюванні особистісного майбутнього ВПО окремого значення набуває саме попередній досвід, який має травматичний характер та складається з трьох компонентів відповідно до часових періодів. Травматичний досвід в минулому обумовлено подіями до переїзду та під час нього, травматичний досвід в теперішньому виник внаслідок труднощів пристосування до життя на місці переселення. Проте є ще й досвід конструювання майбутнього до травматичних подій: це майбутнє, яке не реалізувалося через неочікувані негативні зміни життя.

Останній компонент травматичного досвіду, а саме досвід конструювання майбутнього до травматичних подій, надає можливість говорити про наявність у ВПО ретроспективного майбутнього. За аналогією з граматичним часом англійської мови «future in the past» його слід розглядати як майбутнє, яке було закладено в минулому. Через непередбачувані та раптові зміни у всіх сферах життя, плани та цілі, які були у ВПО в минулому, залишилися нездійсненими. А зусилля та ресурси, що були витрачені на їх здійснення, виявилися марними. Такий негативний досвід може накладати відбиток на ставлення до майбутнього після переселення та на загальне бажання його конструювати.

Окрім цього наявність ретроспективного майбутнього ставить ще одне питання: наскільки новим буде майбутнє, яке конструюють ВПО після переселення?

Для відповіді на це питання доречно спочатку розглянути поняття «адаптації» та «переадаптації», які відрізняються ступенем перебудови особистості. Адаптація потребує меншого ступеня перебудови особистості, це здатність адекватно сприймати навколишню дійсність, людей, події, вчинки (свої та інших), а також готовність спілкуватися, вчитися, регулювати власну поведінку відповідно до вимог, норм і традицій бажаного культурного середовища. Її ефективність залежить від того, наскільки адекватно особистість сприймає себе та зовнішній світ, свої соціальні відносини і можливість їх конструювання, наскільки особистість здатна до змін в різних сферах життя (робота, навчання, побут). Натомість переадаптація відбувається там, де цінності, смислові утворення особистості, її цілі та норми, потреби та мотивація в цілому перебудовуються (або потребують перебудови) на протилежні по змісту, способам, засобам реалізації, або змінюються в значній мірі (Головченко Д., 2017).

За аналогією з цими процесами конструювання майбутнього також може відбуватись згідно ступеня перебудови особистості ВПО під впливом травматизації та пристосування до життя на новому місці.

В одному випадку особистість ВПО не потерпає від значних змін, і тоді мотивація, плани та цілі на майбутнє

залишаються тими самими, що були до переїзду. Їх досягнення лише відкладене у часі та здійснюється за допомогою нових засобів та ресурсів, оскільки життєві зміни унеможливають використання більш звичних. Конструювання майбутнього згідно попередніх задумів обумовлює ставлення деяких ВПО до теперішнього як до періоду, який треба перечекати задля повернення звичного життя або покращення життєвих обставин.

Докорінні зміни життя ВПО, які відображаються на матеріальному та соціальному статусі, житлових умовах, професійній діяльності та соціальних зв'язках, у поєднанні з асиміляцією травматичного досвіду можуть призводити до певної внутрішньоособистісної перебудови ВПО. Разом з особистісними змінами з'являються нові смисли та цінності, змінюються погляди на життя та відносини з іншими, виникає нова мотивація діяльності. В такому разі плани на майбутнє, складені ще до переселення, втрачають актуальність. Оновлена особистість має можливість проявити творчий потенціал як автор власного життя, конструюючи майбутнє заново, згідно нових умов та можливостей, використовуючи для цього нові ресурси та стратегії.

Можна зробити висновок, що наявність у ВПО ретроспективного майбутнього впливає на загальне ставлення до майбутнього та бажання і можливість його конструювати через попередній негативний досвід. Ретроспективне майбутнє обумовлює вибір між поверненням до планів, складених до переселення, та конструюванням нового майбутнього згідно життєвих та внутрішньоособистісних змін ВПО.

Дорошок Н. А.

ЕТНОСОЦІАЛЬНА КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНО-ДУХОВНИЙ ФЕНОМЕН

Етноспільне буття, національні та міжнаціональні відносини, що складають його суть, завжди є динамічним процесом. Практика функціонування таких відносин, форм спілкування не дає підстав вважати, що найближчим часом вони